

ФАКТОРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 7 ЛЕТ С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ И ОЖИРЕНИЕМ

¹Ахмедова Д.И., ²Попенков А.В.

^{1,2}Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12498415>

Цель исследования. Определение факторов и функциональных маркеров нарушений сердечно-сосудистой системы у детей 7 лет с избыточным весом и ожирением

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 966 детей в возрасте 7 лет, проживающих в г.Ташкенте, Ташкентской, Сырдарьинской и Джизакской областях Узбекистана. 1-й этап исследования - проведение антропометрических измерений, результаты которых оценивались согласно стандартов роста и развития детей, рекомендованных ВОЗ (2009 год), а также анкетирование их родителей. 2-й этап - определение клинико-функциональных показателей сердечно-сосудистой системы 120 детей, которые были разделены на 3 группы: 1-я группа – 24 ребенка с ожирением; 2-я группа – 29 детей с избыточным весом. Контрольную группу составили 67 практически здоровых детей с нормальным ИМТ.

Результаты исследования. Результаты расчета относительного риска факторов и данных исследования функционального состояния сердечно-сосудистой системы у детей 7 лет с избыточным весом и ожирением, а также корреляционный анализ полученных данных установили, что факторами риска функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы у детей 7 лет с избыточным весом и ожирением являются низкая физическая активность; использование электронных устройств более 2 часов в день; употребление сахаросодержащих продуктов, безалкогольных напитков. Маркерами функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы у детей в возрасте 7 лет с избыточным весом и ожирением являются повышение индекса напряжения свыше 130 у.е. и соотношения низкой и высокой частот (LF/HF) – больше 1.

Ключевые слова: дети 7 лет, избыточный вес, ожирение, функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы, факторы, маркеры.

Tadqiqot maqsadi. Ortiqcha vaznli va semizligi bo'lgan 7 yoshli bolalarda yurak-qon tomir tizimi kasalliklariga olib keluvchi omillarini va funktsional belgilarini aniqlash.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqotda O'zbekistonning Toshkent shahrida, Toshkent, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida yashovchi 7 yoshli 966 nafar bola ishtirok etdi. Tadqiqotning 1-bosqichi - antropometrik o'lchovlarni o'tkazish, natijalari JSST (2009) tomonidan tavsiya etilgan bolalarning o'sishi va rivojlanishi standartlariga muvofiq baholangan, shuningdek, ularning ota-onalarini so'rovnomda ishtiroki yordamida. 2-bosqich - 3 guruhga bo'lingan 120 nafar bolaning yurak-qon tomir tizimining klinik va funktsional ko'rsatkichlarini aniqlash: 1-guruh - 24 bola semizlik bilan; 2-guruh - 29 nafar ortiqcha vaznli bolalar. Nazorat guruhi BMI normal bo'lgan 67 amalda sog'lom bolalardan iborat edi.

Tadqiqot natijalari. Ortiqcha vaznli va semizlik kuzatilgan 7 yoshli bolalarda yurak-qon tomir tizimining funktsional holatini o'rganish ma'lumotlari va omillarning nisbiy xavfini hisoblash natijalari, shuningdek, olingan ma'lumotlarning korrelyatsiya tahlili xavf omillarini aniqlandi. ortiqcha vazn va semizlik kuzatilgan 7 yoshli bolalarda yurak-qon tomir tizimining funktsional buzilishlari sust jismoniy faollik; kuniga 2 soatdan ortiq elektron qurilmalardan

foydalanish; shakar o'z ichiga olgan oziq-ovqat va alkogolsiz ichimliklarni iste'mol qilish. Ortiqcha vaznli va semizlik kuzatilgan 7 yoshli bolalarda yurak-qon tomir tizimining funktsional buzilishlarining belgilari bo'lib kuchlanish indeksining 130 u.y dan oshishi hisoblanadi, past va yuqori chastotalar nisbati (LF/HF) 1 dan katta.

Kalit so'zlar: 7 yoshli bolalar, ortiqcha vazn, semizlik, yurak-qon tomir tizimining funktsional buzilishlari, omillar, markerlar.

Objective. To determine the factors and functional markers of cardiovascular system disorders in 7-year-old children with overweight and obesity.

Materials and Methods. The study involved 966 children aged 7 years living in Tashkent, and the Tashkent, Syrdarya, and Jizzakh regions of Uzbekistan. The first stage of the study included anthropometric measurements, which were assessed according to the growth and development standards recommended by the WHO (2009), and a questionnaire for their parents. The second stage involved determining the clinical and functional indicators of the cardiovascular system in 120 children, who were divided into three groups: Group 1 – 24 children with obesity; Group 2 – 29 children with overweight. The control group consisted of 67 practically healthy children with normal BMI.

Results. The results of calculating the relative risk factors and studying the functional state of the cardiovascular system in 7 year old children with overweight and obesity, as well as the correlation analysis of the obtained data, established that the risk factors for functional disorders of the cardiovascular system in 7 year old children with overweight and obesity are low physical activity; use of electronic devices for more than 2 hours a day; consumption of sugar-containing products and soft drinks. The markers of functional disorders of the cardiovascular system in 7-year-old children with overweight and obesity are an increase in the stress index above 130 units and the ratio of low to high frequencies (LF/HF) – more than 1.

Keywords: 7-year-old children, overweight, obesity, functional disorders of the cardiovascular system, factors, markers.

В последние десятилетия избыточный вес и ожирение, особенно в детском возрасте, стали одной из важнейших проблем в большинстве странах мира [8;12]. Это обусловлено значимостью и потенциальными долгосрочными последствиями для здоровья детей и взрослых. Решающую роль на всех иерархических уровнях адаптации играет кардио-респираторная система. Благодаря высокой лабильности физиологических механизмов ее регуляции она одной из первых включается в компенсаторно-приспособительную деятельность, направленную на адекватное обеспечение тканей кислородом. Воздействие избыточного веса и ожирения на организм происходит медленно и часто последствия наблюдаются в подростковом или взрослом возрасте. Известно, что наличие ожирения в детском возрасте приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы во взрослом возрасте [10]. Однако есть непосредственные риски и в детском возрасте. По данным многочисленных исследований выявлено, что дети и подростки с ожирением имеют высокий риск внезапной смерти [7], частой причиной которой является наличие у детей данного контингента сердечно-сосудистых заболеваний [5].

В последнее время актуализирована проблема раннего выявления и изучения механизмов формирования нарушений сердечно-сосудистой системы у детей с ожирением. В этом плане, большой интерес представляет проблема артериальной гипертензии (АГ) при ожирении у детей [1;3]. Это связано с тем, что АГ, особенно при ожирении, влечет за собой

такие последствия, как хроническая патология сердечно-сосудистой системы, повреждение почек, больные подвергаются большому риску инвалидизации и смерти в молодом возрасте в результате развития почечной и сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, нарушений мозгового кровообращения и патологии магистральных артерий [6]. Выявлено, что у детей с ожирением при повышении артериального давления, даже если дневное систолическое давление соответствует нормальным цифрам, ночное демонстрирует явную дисфункцию сердечно-сосудистой системы. При этом снижение систолического давления во время сна менее чем на 10% свидетельствует о высоком риске сердечной катастрофы у пациентов с ожирением [11]. По данным различных авторов, частота встречаемости АГ среди детей и подростков с избыточной массой тела варьирует от 1% до 18% [2;3]. Что касается возрастных аспектов ожирения, то наиболее актуальной проблемой выявления и лечения АГ является у дошкольников [3]. Немаловажное значение при раннем выявлении нарушений сердца также имеет такой показатель, как вариабельность сердечного ритма [4; 8].

Учитывая, что ожирение у детей способствует ухудшению общего состояния здоровья и повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, возрастает роль и значение систематического мониторинга и оценки физического развития детей, направленное на раннее выявление избыточного веса и ожирения, а также факторов риска и клинико-функциональных маркеров нарушения сердечно-сосудистой системы у детей.

Цель исследования – определение факторов и функциональных маркеров нарушений сердечно-сосудистой системы у детей 7 лет с избыточным весом и ожирением

Материал и методы исследования. В исследовании принимали участие 966 детей в возрасте 7 лет, проживающих в городе Ташкенте, Ташкентской, Сырдарьинской и Джизакской областях. Первым этапом было проведение антропометрических измерений, результаты которых оценивались согласно стандартов роста и развития детей, рекомендованных ВОЗ (2009 год), а также анкетирования их родителей согласно вопросов, рекомендованных экспертами ВОЗ. Вторым этапом было определение клинико-функциональных показателей сердечно-сосудистой системы на основе клинического наблюдения и показателей электрокардиографии и кардиоинтервалографии 120 детей. Дети были разделены на 3 группы: 1-я группа – 24 ребенка с ожирением; 2-я группа – 29 детей с избыточным весом. Контрольную группу составили 67 практически здоровых детей с нормальным ИМТ.

Все полученные результаты подверглись статистической обработке на персональном компьютере с помощью программного пакета Microsoft Office Excel-2019. Использовались методы вариационной параметрической и непараметрической статистики с вычислением средней арифметической (M), стандартной ошибки среднего (m), коэффициента корреляции (r). Статистическая значимость изменений в сравнении средних величин вычисляли по критерию Стьюдента (t). Относительный риск развития ожирения относительно фактора рассчитывался по специальной формуле с доверительным интервалом выше 1 (95%).

Результаты исследований. Для определения факторов риска и функциональных маркеров нарушений сердечно-сосудистой системы были изучены ряд показателей с расчетом относительного риска развития избыточного веса и ожирения раннего периода с момента рождения детей: недоношенность, переношенность, вес при рождении <2500,0 гр. и >4000,0 гр., вид вскармливания, длительность грудного вскармливания до 6 мес. и до

года), а также текущего периода детей в возрасте 7 лет (питание – наличие ежедневного завтрака, употребление молока, ароматического молока, мяса, яиц, фруктов, сахаросодержащих продуктов, безалкогольных напитков; физическая активность, продолжительность сна, пользование электронными устройствами более 2х часов в день) с оценкой семейных (образование, индекс массы тела родителей) факторов у детей с ожирением.

На основе проведенного исследования по изучению факторов риска ожирения, был проведен анализ факторов, оказывающих влияние на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. С этой целью производился расчет относительного риска и корреляционных взаимосвязей между частотой встречаемости фактора и частотой функциональных нарушений.

Так, по результатам нашего расчета относительного риска было выявлено, что некоторые факторы, оказывающие влияние на частоту избыточного веса и ожирения, также обуславливают функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы.

Таблица 1. Факторы риска функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы у детей 7 лет с избыточным весом и ожирением

№	Фактор риска	Функциональные нарушения (абс./%)	Без функциональных нарушений	Степень риска	Доверительный интервал (95%)
1	Низкая физическая активность	24/70,5%	10/29,5%	2,38	1,17-3,6
2	Использование электронных устройств более 2 часов в день	27/62,8%	16/37,2%	2,27	1,19-3,36
3	Употребление сахаросодержащих продуктов, безалкогольных напитков	25/62,5%	1/5/37,5%	2,24	1,15-3,32

Как видно из табл. 1., наибольший процент (70,5%) функциональных нарушений наблюдался у детей с избыточным весом и ожирением, у которых была низкая физическая активность и относительный риск развития функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы был также выше относительно других факторов и составил 2,38. Следующим по значимости фактором развития нарушений является использование электронных устройств более 2 часов в день, процент которого у детей с избыточным весом и ожирением составил 62,8%, а относительный риск – 2,27. Употребление сахаросодержащих продуктов и безалкогольных напитков, составляя 62,8%, также является у детей с избыточным весом и ожирением фактором риска функциональных нарушений сердца.

По остальным изученным показателям относительный риск развития функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы у детей с избыточным весом и ожирением был низким.

Анализ корреляционной связи показал, что отмечается умеренная корреляционная взаимосвязь между этими факторами: низкой физической активности с использованием электронных устройств более 2х часов в день ($r=0,3$) и употреблением сахаросодержащих

продуктов ($r=0,2$). Использование электронных устройств более 2х часов в день с употреблением сахаросодержащих продуктов ($r=0,34$).

Необходимо отметить, что также отмечается взаимосвязь низкой физической активности с артериальным давлением: САД ($r=0,30$), ДАД ($r=0,31$). У 18 (33,9%) детей с избыточным весом и ожирением было отмечено неоднократное повышение артериального давления.

Установлена взаимосвязь низкой физической активности (менее 2х часов в день) с показателями ВСР: АМО ($r=0,29$), ИН ($r=0,24$), ПАПР ($r=0,26$), и спектральным показателем HF ($r=-0,25$). На основе корреляционных взаимосвязей с этими показателями можно утверждать, что низкая физическая активность ассоциируется с высоким симпатическим тонусом, что видно по показателю ИН, и спектральному показателю HF ответственному за парасимпатическую нервную систему. ПАПР демонстрирующий адаптационный потенциал нервной системы указывает на то, что при низкой физической активности адаптационный потенциал у детей снижен, что негативно сказывается на функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы. Между этими показателями выявлена слабая отрицательная связь с временными показателями ВСР: RMSSD ($r=-0,23$), SDNN ($r=-0,23$), pNN50% ($r=-0,22$).

В результате проведенных исследований выявлены основные маркеры функциональных нарушений сердца у детей 7 лет с избыточным весом и ожирением. На основе спектрального анализа выявлено, что у детей с функциональными нарушениями преобладает активность симпатической нервной системы по спектральным показателям (табл.10)

Таблица 2. Маркеры функциональных нарушений в зависимости от спектральных показателей

№	Показатель	Наличие функциональных нарушений	Без функциональных нарушений
1.	LF, м ²	779	721
2.	HF, м ²	736	843
3.	LF/HF	1,10	0,89
4.	Индекс напряжения (ИН) у.е.	170,6	100,13

При расчете относительного риска выявлено, что при соотношении низкой и высокой частот (LF/HF) больше 1,0, риск функциональных нарушений составляет 1,77 (1,01-2,55, $P<0,05$). Это указывает на то, что функциональные нарушения больше встречаются при высокой активности симпатической нервной системы. Это также подтверждается данными исходного вегетативного тонуса. Так, у детей с симпатикотонией частота функциональных нарушений составляет 63,5%, с эйтонией – 31,5%, с парасимпатикотонией – 25%. На основании полученных результатов рассчитан индекс напряжения в зависимости от частоты функциональных нарушений и выявлено, что индекс напряжения у детей с функциональными нарушениями значительно выше, чем у детей без функциональных нарушений и, если индекс напряжения свыше 130 у.е., то риск функциональных нарушений составляет 1,94 (1,18-2,71, $p < 0,05$).

Заключение. Таким образом, результаты расчета относительного риска факторов и данных исследования клинично-функционального состояния сердечно-сосудистой системы у детей 7 лет с избыточным весом и ожирением, также корреляционного анализа полученных данных свидетельствуют, что:

1. Факторами риска функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы у детей 7 лет с избыточным весом и ожирением являются низкая физическая активность, использование электронных устройств более 2 часов в день; употребление сахаросодержащих продуктов, безалкогольных напитков.

При этом, отсутствие или недостаточная продолжительность грудного вскармливания в младенчестве представляет существенный риск для развития избыточного веса и ожирения у детей в возрасте 7 лет.

2. Маркерами функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы у детей в возрасте 7 лет с избыточным весом и ожирением являются повышение индекса напряжения свыше 130 у.е. и соотношения низкой и высокой частот (LF/HF) – больше 1.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бокова Т. А., Котова Ю. В. Артериальная гипертензия у детей с ожирением и метаболическим синдромом: современные подходы к профилактике и лечению / Лечащий врач. - 2013. - №6. - С. 30-32
2. Гаврилова Е.С., Посохова Н.В. Факторы риска артериальной гипертензии у детей с метаболическим синдромом в возрастном аспекте // БМИК. 2014. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-riska-arterialnoy-gipertenzii-u-detey-s-metabolicheskim-sindromom-v-vozzrastnom-aspekte>.
3. Посохова Н.В., Болотова Н.В. Ожирение как фактор формирования артериальной гипертензии у детей и подростков // Педиатрия. Журналим.Г.Н.Сперанского.-2015.- №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ozhirenie-kak-faktor-formirovaniya-arterialnoy-gipertenzii-u-detey-i-podrostkov>
4. Akhmedova DI, Popenkov AV. Heart rate variability in 7 years old children. British View. 2023. 8(6): 77-84.
5. Baker JL, Olsen LW, Sorensen TI. Childhood body-mass index and the risk of coronary heart disease in adulthood. N Engl J Med. 2017; 357: 2329– 37
6. Jadresic L, Silverwood RJ, Kinra S, Nitsch D. Can childhood obesity influence later chronic kidney disease? Pediatr Nephrol. 2019 Dec;34(12):2457-2477. doi: 10.1007/s00467-018-4108-y. Epub 2018 Nov 10. PMID: 30415420.
7. Lindberg L, Danielsson P, Persson M, Marcus C, Hagman E. Association of childhood obesity with risk of early all-cause and cause-specific mortality: a Swedish prospective cohort study. PLoS Med. 2020; 17:e1003078.
8. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC)// Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 populations, representative studies with 222 million children, adolescents, and adults//Lancet 2024: 403: 1027–50. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)02750-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2)
9. The Role of Heart Rate on the Associations Between Body Composition and Heart Rate Variability in Children With Overweight/Obesity: The ActiveBrains Project //Abel Plaza-Florida1* Jairo H. Migueles1 Jose Mora-Gonzalez1 Pablo Molina-Garcia1,2 Maria Rodriguez-Ayllon1 Cristina Cadenas-Sanchez1 Irene Esteban-Cornejo1,3 Socorro Navarrete4 Rosa Maria Lozano4 Nathalie Michels5 Jerzy Sacha6,7 Francisco B. Ortega1,8//Front. Physiol., 16 July 2019 Sec. Integrative Physiology Volume 10 - 2019 | <https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00895>.

10. Sommer A, Twig G. The impact of childhood and adolescent obesity on cardiovascular risk in adulthood: a systematic review. *Curr Diab Rep.* 2018; 18: 91
11. Westerstahl M, Hedvall Kallerman P, Hagman E, Ek AE, Rossner SM, Marcus C. Nocturnal blood pressure non-dipping is prevalent in severely obese, prepubertal and early pubertal children. *Acta Paediatr.* 2014; 103: 225– 30
12. WHO. Obesity and overweight. 1 March 2024. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>.